

Щоправда, експериментально-фонетичних підтверджень із наведенням конкретних даних немає. Втім є тези відомих мовознавців, що спираються на суб'єктивні спостереження; одна з них належить праці Ю.В. Шевельова, в якій зазначено (хоча й стосовно галицьких говірок), що прикметною рисою цієї діалектної території є пришвидшений темп мовлення порівняно з повільним на Сході України [8, 65]. Цікаво висловила Л.М. Коць-Григорчук: у говірках південно-західного наріччя висока швидкість мовлення є результатом збільшення сили видиху, підвищення тону наголошених складів та скорочення середньої тривалості складу, причому таке мовлення сторонній слухач може сприйняти як сварку мовців [5, 322].

Характеристика діалектів за мовленнєвим темпом є полем наукової уваги не лише в лінгвоукраїністиці. Зокрема, досліджено, що в російській мові [7, 4], як, скажімо, і в англійській на території США [10, 29], у північних діалектах розмовляють швидше, ніж у південних. Ця проблема виявляє себе й на рівні зіставлення мов світу: середній типовий темп у японській, іспанській, італійській, французькій мовах¹ швидший, ніж, наприклад, у норвезькій, данській чи шведській мовах². Отже, зважаючи на те, що темп належить до засобів ідентифікації діалектів і мов, вивчення цієї фонетичної надсегментної одиниці відповідає потребам сучасної лінгвістики. Водночас темп мовлення як об'єкт наукових студіювань актуальний ще й тим, що певною мірою співвіднесений із віком мови. Так, за спостереженнями Л.В. Златоустової, із плином часу середній темп мовлення поступово підвищується [3, 53]. Це саме з'ясовано й на прикладі німецької літературної мови: середній темп мовлення дикторів німецького радіо постійно зростає [12, 126]. На жаль, у такому висвітленні ні діалектне, ні літературне українське мовлення не має практики вивчення. Проте ґрунтовне дослідження темпу діалектного мовлення має великий потенціал стати новим етапом у розв'язанні питань історії української мови, шляхів її територіальної динаміки, діалектного членування. Звісно ж і сама ареалогія темпу в українській мові – питання, яке цікавить не лише лінгвістів.

¹ Про дослідження темпу мовлення у різних мовах світу див. працю [11].

² Про результати вивчення темпу мовлення у скандинавських мовах див. працю [9].

УДК 811'161.2'342'28
ББК 81-1

Олександр Іщенко

ТЕМП МОВЛЕННЯ В ГУЦУЛЬСЬКОМУ ГОВОРІ

У статті здійснено спробу експериментально-фонетичного дослідження темпу гуцульського діалектного мовлення. Зокрема, на прикладі говірки с. Акрешори виявлено середнє значення фразового темпу мовлення, середню тривалість фраз та пауз між ними.

Ключові слова: темп мовлення, фраза, пауза, діалектне мовлення, гуцульський говір.

Уважають, що темп мовлення на різній території України неоднаковий. Зокрема, наголошують, що носіїв західноукраїнських говірок вирізняє порівняно швидке мовлення.

Матеріал і методика. Об'єкт уваги дослідження – спонтанне мовлення діалектоносіїв с. Акрешори (давніша назва: Бабинопілля) Косівського району Івано-Франківської області. Географічне розташування – середня смуга гуцульського говору. Тож вважаємо, що вплив сусідніх діалектів – бойківського, закарпатського, покутсько-буковинського та наддністрянського – відсутній.

Матеріалом експериментально-фонетичного аналізу слугують аудіотексти трьох мовців – двох жінок (далі – Ж 1, Ж 2) і одного чоловіка (далі – Ч 1). Усі діалектоносії – люди старшої вікової групи (за 65 років). Аудіозаписи, здійснені в 1969 році (Автор записів – А.М. Залеський), використано з Українського діалектного фонотипу [6].

Інструментальний аналіз (осцилографування) проведено в комп'ютерній програмі Sound Forge 8.0. Опрацювання отриманих даних, зокрема обчислення середніх значень, побудова діаграм – у комп'ютерній програмі SPSS Statistics 17.0.

Темп розуміємо як швидкість мовлення (артикулювання). Її вимірювали шляхом ділення кількості складів на кількість часу (секунд), необхідну для їх вимовлення. Для цього, прослуховуючи аудіозаписи, фіксували вимовлені фрази, їхню тривалість та кількість складів у них. Для кожного аудитора визначали по 50 фраз. Причому обирали фрази розповідної модальності з тих текстів, у яких диктори розповідають про себе, своє село. Фіксували лише ті фрази, які з обох боків виділені паузами. Далі вираховували середнє значення фразового темпу – а) для кожного диктора, б) окремо жіночого і чоловічого мовлення, в) окремо для говірки (сукупно за всіма аудиторами), результати за якою екстраполюємо на весь говір, адже через географічне розташування її (говірку) розглядаємо як репрезентативну для всього гуцульського ареалу. Окремо вивчали тривалість пауз із огляду на їхню залежність від темпу мовлення. Кількість пауз для кожного аудитора – по 50 одиниць.

Результати експериментів. Вимірювання темпу мовлення в гуцульській говірці с. Акрешори дало такі результати: середній темп мовлення аудитора Ж 1 – 6.54 скл/с, аудитора Ж 2 – 6.22 скл/с, аудитора Ч 1 – 6.19 скл/с. Загальний середній темп мовлення становить 6.32 скл/с (рис. 1). Середній темп жіночого мовлення виявився

швидшим за чоловіче на 0.19 скл/с, що дорівнює лише 3%.

Рис. 1. Розподіл значень темпу мовлення в діапазоні експериментальної вибірки

Результати вимірювання довжини (тривалості) фраз у аудиторів: Ж 1 – 1.840 с, Ж 2 – 1.720 с, Ч 1 – 1.800 с. Загальна середня тривалість фраз – 1.790 с (рис. 2).

Рис. 2. Розподіл значень тривалості фраз у діапазоні експериментальної вибірки

Результати вимірювання довжини (тривалості) пауз: Ж 1 – 0.430 мс, Ж 2 – 0.550 мс, Ч 1 – 0.480 мс. Загальна середня тривалість пауз – 0.480 мс (рис. 3).

Рис. 3. Розподіл значень тривалості пауз у діапазоні експериментальної вибірки

Помічено часті випадки відсутності паузації між фразами, за таких умов фраза як сегмент оформлена винятково частотно-енергетичним параметром, тобто рухом ЧОТ

та динамікою інтенсивності амплітуди звукової хвилі.

Чоловіче мовлення, на відміну від жіночого, виявилось більш членованим засобами паузації. Це зумовлює сприйняття чоловічого мовлення як повільнішого порівняно з жіночим. Для мовлення чоловічої статі прикметним є виділення паузами синтагм, тоді як у діалектоносіїв жінок їх (синтагм) можна зафіксувати лише семантично; інтонаційно ж синтагми часто не виражені – паузи між ними відсутні, інші ж акустичні характеристики теж не надто виразні у виділенні синтагм.

За нашими спостереженнями, які не лягли в основу експериментальних вимірювань, загальна динаміка темпу мовлення виявляється в тому, що впродовж фрази швидкість артикулювання малозмінна, однак у її кінці завжди чуємо уповільнення мовлення. Найповільніша ділянка фрази – переважно останній наголошений склад, особливо в тих випадках, коли фрази відділені паузами. Якщо ж паузація між фразами відсутня, то динаміка темпу мовлення менш помітна, тобто різниця між ділянками найшвидшого і найповільнішого темпу невиразна.

Дискусія. Результати експериментів засвідчили, що середній темп мовлення носіїв гуцульського діалекту (6.32 скл/с) виявився справді вищим порівняно з типовим середнім для українського стандартного (літературного) мовлення – 5.5 скл/с [4, 6], а найближчим – до середнього темпу англійської мови – 6.19 скл/с [11, 544]. Доречно зазначити, що одна з найшвидших мов світу – японська – має середній темп мовлення 7.84 скл/с [11, 544]. На жаль, через відсутність необхідної інформації не можемо зіставити результати дослідження з даними середнього темпу мовлення найближчих іншомовних сусідів Гуцульського краю – носіїв польської, словацької, угорської чи румунської мов, а також інших українських говорів³. Різниця між темпом діалектного гуцульського та літературного мовлення становить 13%. Проте варто зауважити, що середній показник темпу мовлення носіїв гуцульського говору потрапляє до категорії помірному темпу в українській мові, діапазон якого

4.5–6.5 скл/с [4], хоча і впритул наближений до категорії швидкого темпу. Щоправда, на нашу думку, у говорах діалектоносії по своєму оцінюють повільний, помірний чи швидкий темп. Іншими словами, те мовлення, яке слобожани сприймають як швидке, може видатися повільним для гуцулів.

Суттєвої різниці темпу мовлення в гендерному аспекті не виявлено, адже перевага темпу жіночого мовлення мінімальна.

Велика подібність тривалості фраз і пауз в усіх аудиторів, виходячи із закону просодичної ізохронії, свідчить про незначну динаміку темпу мовлення (це підтверджують і наші суб'єктивні сприйняття мовлення), яку визначає різниця між значеннями максимального і мінімального темпу.

Варто сказати, що відносно слабка темпова динаміка фраз, недовгі паузи та нечасте їх уживання сприяють посиленню суб'єктивної оцінки темпу мовлення як швидкого чи дуже швидкого, незважаючи на той факт, що об'єктивно (за результатами експериментів) середній темп гуцульського мовлення належить до категорії помірному в українській мові.

Висновки. Експериментально-фонетичне дослідження темпу гуцульського мовлення дало можливість виявити середній (типовий) темп, середню тривалість фраз та пауз, які притаманні усному спонтанному мовленню діалектоносіїв. На перспективу вбачаємо цінним досліджувати не лише темп мовлення в інших говірках України задля подальшого зіставлення, але й особливості сприйняття темпу діалектоносіями, зокрема в контексті вивчення таких категорій темпу мовлення, як швидкий, помірний, повільний порівняно з дослідженими в українському літературному мовленні.

1. Беляя А.С. Акцентно-ритмическая структура слова в южно-западных говорах украинского языка. – Черновцы, 1984.
2. Бузинская В.Е. Интонационная система (интонация фразы) в покуто-буковинском говоре (экспериментально-фонетическое исследование) / В.Е. Бузинская : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.02 «Языки народов СССР (украинский язык)»; Ужгородский государственный университет. – Ужгород, 1986.
3. Златоустова Л.В. Особенности современной звучащей речи / Л.В. Златоустова // Речевые технологии. – М., 2008. – № 2. – С. 53–60.
4. Іщенко О.С. Голосні звуки сучасної української літературної мови залежно від темпу мовлення (експериментально-фонетичне дослідження) / О.С. Іщенко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.

³ В українській мові питання діалектної інтонації, попри виразну відмінність діалектної інтонації від літературної, на жаль, не вивчені. Можемо навести лише дисертацію Є.В. Бузинської [2], а також працю О.С. Білої [1], яка принагідно (через вивчення просодії слова) заторкує питання інтонації в говірках.

- філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / О.С. Іщенко ; Інститут Української мови НАН України. – К., 2009.
5. Коць-Григорчук Л.М. Лінгвогеографічний аспект української синтагматичної акцентуації / Л.М. Коць-Григорчук // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. 234: Філологічна секція. – Львів, 1997. – С. 304–327.
 6. Український діалектний фонофонд / Упоряд.: П.Ю. Гриценко ; Ін-т укр. мови. – К., 2004.
 7. Шаульський Е.В. Русская диалектология. Фонетика / Е.В. Шаульський, С.В. Князев. – М., 2006.
 8. Шевельов Ю.В. Внесок Галичини у формування української літературної мови. – Львів - Нью-Йорк, 1996.
 9. Hilton N. Syllable reduction and articulation rates in Danish, Norwegian and Swedish / N. Hilton, A. Schüppert, C. Gooskens // Nordic Journal of Linguistics. – Vol. 34. – P. 215–237.
 10. O'Neill C.G. Dialect Variation in Speaking Rate / C.G. O'Neill : A Senior Honors Thesis. – The Ohio State University, 2008.
 11. Pellegrino F. A cross-language perspective on speech information rate / F. Pellegrino, C. Coupé, E. Marsico // Language. – 2011. – Vol. 87. – № 3. – P. 539–558.
 12. Scherz-Schade S. Deutsche Radio-Nachrichten: Der Wandel ihres Sprachgebrauchs von 1932–2001 / S. Scherz-Schade : Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil. – Technische Universität Berlin, 2004.

The article presents an attempt of the experimental phonetic dialectal study for speech rate in Hutsul spoken language. In particular, as an example of Akreshory dialect an average phrasal speech rate is found, an average length of phrases and external phrasal pauses are discovered.

Key words: *speech rate, phrase, pause, dialect spoken language, Hutsul dialect.*

В статті здійснено спробу експериментально-фонетического дослідження темпа речі в гуцульському діалекті. В частині, на прикладі говора Акрешори вивчено середнє значення фразового темпа речі, середню довжину фраз і пауз між ними.

Ключевые слова: *темп речі, фраза, пауза, діалектна реч, гуцульський діалект.*